

Anacampsis populella (Clerck, 1759) (Lepidoptera, Gelechiidae, Anacampsinæ), en Pontevedra (Galicia, NO España)

Juan José Pino Pérez¹ & Rubén Pino Pérez²

¹ A Fraga, 7, Corzanes. 36457. Salvatierra de Miño, Pontevedra.

² Sierra Poniente, 4. 36949. Cangas, Pontevedra.

Cita: Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2025. *Anacampsis populella* (Clerck, 1759) (Lepidoptera, Gelechiidae, Anacampsinæ), en Pontevedra (Galicia, NO España). *Boletín Biga*, **24**: 56-57. Disponible también en <https://doi.org.10.5281/zenodo.18078677>.

• *Anacampsis populella* (Clerck, 1759)

España: Pontevedra, Salvatierra de Miño, Corzanes, A Fraga, 29TNG4383662547, 58 m, pastizales y cultivos rodeados por el *Rusco aculeati-Quercetum roboris*; acuden a una lámpara de 250 W de vapor de mercurio, 2 ej. en 2 horas, 09/06/2025, 1 ♀, LOU-Arthr 70501 (fig. [3]), 1 ♂, 70502, depositados en el C. I. Forestal de Lourizán, al igual que sendos ♂, LOU-Arthr 70503, (andropigio, figs. [2, 4]), 70504, *J. Pino, R. Pino*

Habita en la ripisilva colina del río Mendo (fig. 1), pero probablemente también en los rodales de sauces, alisos y robles del río Miño y sus afluentes (fig. 6). La larva es polífaga, entre otros, sobre *Populus* sp., *Betula* sp. o, acaso principalmente en Corzanes, *Salix* sp. (*Cf.* Hassanein, 1978: 21-22 [2]).

Los especímenes LOU-Arthr 70503 (fig. 8) y 70504 (fig. 7) vienen a la trampa de luz el 04/07/2025 y el 08/07/2025, respectivamente.

En los muestreos realizados, el 50 % de los ejemplares (N = 4), se adscriben a la forma *fuscatella* Bentinck, 1934, que según Doets (1941: 334 [1]) provienen de su huésped, *Salix* sp., no de *Populus*; algún ejemplar aparece en los acúmulos más o menos húmedos de madera (fig. 5).

Bibliografía

- [1] Doets C., Hilversum. 1941. Biology of *Anacampsis betulinella* Vari and *populella* Cl. *Tijdschrift voor entomologie*, 84: 354–355. Disponible en <https://www.biodiversitylibrary.org>.
- [2] Hassanein, Fawzia Ali. 1978. Zur Morphologie, Biologie und Ökologie von *Anacampsis populella* (Clerck) (Lep., Gelechiidae). *Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz*, 51(2), 20–23. Disponible en <https://doi.org/10.1007/bf01903247>.